

УДК955:/616.711:616.718/-053.2-085.825

ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

¹Дехтярьов Ю.П., ²Слаутенко Н.М.

¹АФСМ та ЛФКУ, м. Київ, Україна

²ДУ "УМЦСМ" МОЗ, м. Київ, Україна

PROBLEMS OF PHYSICAL HEALTH STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS

¹Dekhtiariev Yu.P., ²Slautenko N.N.

¹ASSM & PhThU, Kyiv, Ukraine

²SE "UMCSM" MHU, Kyiv, Ukraine

Анотація. Наведено огляд даних щодо фізичного стану учнів загальноосвітніх шкіл. Подані пропозиції для посилення рухової активності дітей.

Ключові слова: порушення постави, плоскостопість, рухова активність, школярі.

Abstract. An overview of the physical condition of students in secondary schools.

The submitted proposals for increased physical activity of children

Keywords: violation of posture, flat foot, physical activity, schoolchildren.

Порушення постави та плоскостопість залишаються актуальною проблемою дитячого та юнацького віку. Відділення відновлювального лікування нашого центру проводило обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Дослідження стану постави проведено візуальним методом. Огляд роздягнутої дитини здійснювали в непримусовій позі спереду, зі спини, з боків. Звертали увагу на рівень стояння кутів лопаток, симетричність трикутників талії, положення лінії остистих відростків хребта, наявність реберного виступу, наявність "м'язового" валика, розташування ліній надпліччя та тазу. Вимірювали плечовий індекс та проводили оцінку стану м'язового корсету.

За отриманими даними 69% учнів мали порушення постави.

Поряд з цим проводили оцінку склепіння стопи з метою визначення розповсюдженості плоскостопості. Використовували: візуальний та подометричний метод по М.О. Фрідлянду, розраховували індекс склепіння стопи.

Результати досліджень свідчать про те, що низькі показники індексу, тобто сплюснені і плоску стопу, мають 86% учнів.

Звертає на себе увагу те, що показник порушень зростає з віком дітей. Так 85% учнів 3-4 класів мають порушення постави, а вже в учнів 9-10 класів показник порушення зростає до 90%. Такі зміни, по-перше, пояснюються наявністю дисплазії

сполучної тканини, по -друге посилює порушення незбалансованість харчування сучасних дітей. Але самим потужним фактором є низький рівень рухової активності, що не сприяє розвитку м'язового корсету.

Порушення розвитку опорно-рухового апарату також сприяють важкі ранці, тривале статичне навантаження, недоліки в організації фізичного виховання та несприятливі гігієнічні умови розкладу шкільних уроків.

Другим розповсюдженим порушенням опорно-рухового апарату у дітей є плоскостопість. Найбільш розповсюдженим видом якої є статична плоскостопість (до 90%), що також пов'язано з низьким рівнем рухової активності.

В процесі навантаження виникає збудження у певних ділянках кори головного мозку дітей. Однотипні види діяльності призводять до стомлення дітей. Щоб зменшити стомлення та підтримати правильну позу школярів необхідно визвати збудження інших ділянок кори головного мозку, тобто перейти на інший вид діяльності. Для цього необхідно ввести фізкультхвилинки.

Посилити рухову активність необхідно введенням ранкової гігієнічної гімнастики до уроків, під час уроків, та в групах подовжнього дня, що допоможе дітям виробити правильний руховий стереотип.

Не менш поважною причиною низького фізичного навантаження у дітей є неправильний розподіл на групи, за результатами проведення проби Руф'є.

По визначенню резервних можливостей серцево-судинної системи більша частина дітей віднесена не в основну, а в підготовчу групу. Наявність у дітей та підлітків порушення постави та плоскостопості дуже тривожний момент в юному житті. Батькам не слід вважати, що недоліки фігури та стопи пройдуть з віком, або стануть незначними вадами в подальшому.

Порушення постави призводять до функціональних порушень в системі кровообігу, дихання та роботи внутрішніх органів. Чим старше вік людини, тим більше проблем буде в подальшому житті.

Таким чином заняття спортом, введення в урок спеціальних фізичних вправ спрямованих на укріплення хребетного рухового сегменту, укріплення м'язів хребта та нижніх кінцівок будуть сприяти формуванню позитивних навичок які впливатимуть на збереження здоров'я дітей.